
A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NAS VIAS JUDICIAIS

Mediation and Conciliation and Their Application in Legal Proceedings

Mariane Ferreira Thomaz¹
Guilherme Soncini da Costa²

RESUMO

A sociedade, de maneira geral, é mutável, ou seja, passível de evolução, assim como o ser humano. Constantemente as pessoas mudam de opinião e encontram indivíduos que divergem de seus pensamentos, assim como também encontram aqueles que corroboram com aquele entendimento. Nesse linear, perceptível que há conflitos em decorrência da diversidade de pensamentos e opiniões. Ocorre que, a existência de conflitos, muitas vezes pode ser resolvida entre os próprios indivíduos, ou seja de forma autocompositiva. Por outro lado, nem sempre a solução ocorre de forma simplificada, o que caracteriza um litígio, que em sua maioria chaga ao Poder Judiciário, apesar da existência de diversos mecanismos capazes de resolvê-lo de forma adequada. Mecanismos como a Mediação e a Conciliação são utilizados principalmente no meio judicial, o que se mostra de grande valia para o descongestionamento do maquinário da Justiça, pois ainda que utilizados em fase processual, possuem grandes chances de restabelecer a comunicação das partes e, por consequência gerarem um acordo. De outra maneira, ainda que tais métodos não ensejem um acordo, trazem clareza e percepção das decisões tomadas no decorrer do processo judicial.

Palavras-chave: Mediação e Conciliação, Poder Judiciário, Solução, Conflitos, Processo Judicial.

ABSTRACT

Society, in general, is changeable, that is, capable of evolution, just like human beings. People constantly change their opinions and encounter individuals who disagree with their thoughts, as well as those who corroborate that understanding. In this line, it is noticeable that there are conflicts due to the diversity of thoughts and opinions. It turns out that the existence of conflicts can often be resolved between the individuals themselves, that is, in a self-composed way. On the other hand, the solution does not always occur in a simplified way, which characterizes a dispute, which for the most part goes to the Judiciary, despite the existence of several mechanisms capable of resolving it appropriately. Mechanisms such as Mediation and Conciliation are used mainly in the judicial environment, which proves to be of great value in relieving the congestion of the Justice machinery, as even if used in the procedural phase, they have a great chance of reestablishing communication between the parties and, consequently, generate an agreement. Otherwise, even if such methods do not lead to an agreement, they bring clarity and perception of the decisions taken during the judicial process.

Keywords: Mediation and Conciliation, Judicial power, Solution, Conflicts, Judicial process.

¹ Bacharelado em Direito, UNIJALES, marih.ferreira100@gmail.com

² Mestre em Direito, UNIJALES, guilherme.costa@fatec.sp.gov.br

1. INTRODUÇÃO

O ser humano é um ser comunicável e que necessita de comunicação dentro do grupo em que está inserido, bem como fora deste. Todos os seres necessitam de um mecanismo de comunicação, no entanto, apesar de se tratar de um enorme avanço social, a comunicação, bem como outras interações, acaba por não ser utilizada de forma adequada, ou ao menos, não da forma que um e outro entendem adequada. Daí surgem os conflitos.

Por óbvio, o conflito existe em todas as esferas sociais e envolvem um ou dois indivíduos, bem como pode envolver vários. Por vezes, é em decorrência de uma divergência de ideias, costumes, tradições e entendimentos que indivíduos constroem um conflito.

No caminhar da civilização foi perceptível que além do desenvolvimento social, tecnológico e ideal se modificou. O mesmo ocorreu com as forma de pacificação social, incluindo-se aí, mudanças consideráveis em decorrência da cultura de cada grupo social.

Em um estudo desenvolvido por Edward Bono, na universidade de Oxford e Harvard em meados dos anos 1989, trouxe a gestão do conhecimento, pensamento e planejamento relacionado a solução alternativa de conflitos por meio do método “dos seis chapéus”.

Para Bono, uma reunião de indivíduos acaba por gerar embates, pois cada ser busca destacar suas ideias e pensamentos em detrimento de outrem. Ocorre que, neste linear, todos estariam utilizando o chapéu preto, tornando uma simples conversa em discussões improdutivas.

Os chapéus são classificados em cores primárias, cada qual com seu significado. A utilização do chapéu branco, por exemplo, diz respeito a busca de base informacional, é objetivo e neutro; já o chapéu preto, refere-se às críticas; o chapéu amarelo, retrata pontos positivos; o chapéu verde traz o pensamento criativo; o vermelho diz respeito a utilização da emoção, intuição; por último, o autor retrata o chapéu azul como o chapéu do controle, que visa a organização dos pensamentos.

O estudioso afirma que o fluxo de pensamentos flui de melhor forma quando utilizados chapéis de cores diferentes, pois cada cor representaria uma função ou forma de pensar, o que permitiria maiores possibilidades de sucesso em uma conversa, reunião ou debate, tendo em vista que, ao contrário de se deixar levar em uma discussão, os chapéus trariam uma abordagem mais nítida e disciplinada sobre o assunto em discussão. Bono aponta, ainda que a utilização dos chapéus coloridos contribui, sobretudo, a organização interna do indivíduo e conseqüente melhoria no relacionamento com o outro.

Ademais, conclui o autor que, a utilização do mecanismo dos chapéis se utilizado adequada por profissionais conciliadores ou mediadores acarretam conquistas significativas, pois o intuito, claramente, não é fazer o chapéu pensar, por se tratar de um ser inanimado, mas sim, levar a pessoa que o utiliza a desenvolver o pensamento de forma simplificada, clara, objetiva acarretando a melhoria e alcance da solução dos conflitos.

2. O SER HUMANO E O CONFLITO

O ser humano, por si só é um ser conflitante, isso porque o ser humano é um ser de relações, ou seja, busca criar ou cria relações por meio de interações, comunicação e realização de atividades com outros seres humanos.

Deste modo, o ser humano é caracterizado com um ser social, que possui relações sociais realizadas por meio de diversas formas de interação e em diversos espaços sociais.

Para Marx (DIANA *apud* MARX, 1847, n.p.) “as relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de produção, e modificando o modo de produção, o seu modo de ganhar a vida, modificam também todas as relações sociais”.

Assim, pode-se dizer que é por meio da interação social que a humanidade desenvolve sua sociedade, isso inclui sua cultura, relacionamento, tecnologia, comunicação, costumes e outros aspectos.

O ser humano, além de tudo é ser racional. Para a filosofia, a racionalidade é vista como a aptidão para raciocinar e chegar a conclusões do pensamento racional. Por outro lado, a racionalidade é considerada a tomada de decisões do indivíduo tendo por base suas preferências, além de exercer o pensamento crítico para decisões de forma consciente e deliberada.

Em razão disso, o indivíduo, por vezes tem posicionamentos, pensamentos e ideias divergentes de outro. Daí surge o conflito³, o qual é tido como luta, guerra, divergência, atrito, discordância, dentre outros. Silva (2014, n.p.) define conflito como o “entrechoque de ideias ou interesses em razão do qual se instala uma divergência entre fatos, coisas ou pessoas”.

O conflito, contudo é utilizado erroneamente quando tido como sinônimo de lide ou disputa, pois, de acordo com Carnelutti (1944, p. 11), “retrata o conflitos de interesses qualificados em uma

³ Conflito é sinônimo de divergência, oposição, atrito, discordância, desacordo, discórdia, antagonismo, desavença, desentendimento, incompatibilidade, inconformidade, zanga.

pretensão resistida”, a qual costuma ser utilizada para referir-se a controvérsia, que é levada a juízo para apreciação do Estado. De outro modo, disputa⁴ é uma “confrontação verbal em que cada lado defende, com argumentos, seus pontos de vista.”.

Tartuce (2020, p. 5) argumenta que os indivíduos são seres “diferentes entre si, já que são constituídos por peculiares fatores, diversos elementos e variados contextos”, de forma que cada ser é capaz de exercer suas ideias e argumentações de forma diversa a outros indivíduos. A autora ainda complementa ao dizer que “quando há visões muito discrepantes entre pessoas próximas, o conflito vai se instalar se houver desrespeito à diversidade de percepções”.

Portanto, extrai-se que há percepção divergente dos indivíduos para consigo mesmos e com relação aos demais, sem levar em conta, outros aspectos. No entanto, o conflito só existirá no momento em que ocorrer o desrespeito de percepções.

Dinamarco (2013, p. 120-121), ressalta que o conflito “pode ser entendido como a situação existente entre duas ou mais pessoas ou grupos, caracterizado pela pretensão a um bem ou situação de vida e impossibilidade de obtê-lo”. Tartuce (2020, p. 7) complementa ao tratar o conflito de forma ampla, uma vez que “as relações interpessoais são marcadas por insatisfações (“estados psíquicos decorrente da carência de um bem desejado”)”. A linha e raciocínio remetem ao pensamento de que o conflito é composto por uma tensão entre os envolvidos, pois se busca, aí, a satisfação.

Deste modo, a existência de conflito exige atenção específica, da mesma forma que enseja o tratamento adequado visando evitar prejuízos e melhoria na relação *intra partes* do conflito, pois, ainda que, para alguns, o conflito tenha cunho negativo, é, para outros, a oportunidade de melhoria, transformação e avanço da civilização, compondo, assim, um caráter construtivo ao conflito.

3. DA NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO, SOLUÇÃO E ABORDAGEM DOS CONFLITOS

De acordo com a doutrina, composição trata-se de termo que remete as formas de encaminhamento e tratamento das controvérsias por meio de métodos autocompositivos ou heterocompositivos.

No meio jurídico, composição é associado a regramento, no entanto, têm-se uma interpretação diferente, pois:

O juiz não *compõe* a lide nesse sentido, ou seja, ele não cria a norma do litígio: reconhece a sua existência e revela os direitos e obrigações eventualmente emergentes dela no caso concreto. A *composição* que ele realiza (*heterocomposição*) ou a que realizam os próprios

⁴ Dicionário de Oxfor Languages (n.p.).

litigantes (*autocomposição*) não consiste em estabelecer normas, mas em produzir resultados práticos socialmente úteis representados pela *concreta* atribuição de bens ou definição de condutas permitidas ou vedadas – ou seja, a eliminação do conflito e pacificação dos litigantes. Também as pessoas em conflito não criam *normas* para dirimir o conflito em que se encontram: simplesmente dirimem o conflito, põem-lhe fim, sem qualquer preocupação em norma alguma (DINAMARCO, 2013, p. 121-122).

Para a doutrina, composição enseja a hetero e a autocomposição, que induzem ao entendimento de aplicação de uma norma para disciplinar o conflito de interesses.

Ocorre que, muito se vê quanto à resolução ou solução do conflito, entretanto, em diversas vezes, têm-se a resolução do conflito quando este é extinto, incluindo-se aí, até mesmo a relação. Já em outros momentos, as partes não buscam a resolução do conflito, mas sim superar uma questão controvertida, sem que a relação existente se interrompa.

Nazareth (2001, p. 52), aponta que:

[...] fala-se em conclusão do processo, “solução do conflito”, mas, de fato, sabe-se que a sentença judicial conclui o processo “intramuros”, no âmbito restrito daquele espaço-tempo recortado de um todo ilimitado, de um tempo que, às vezes, tem mais de mítico que de cronológico: de um tempo simbólico, mais que real. Tempo dos projetos desfeitos, das vidas fracassadas, das esperanças roubadas, a que solução judicial não põe termo (NAZARETH, 2001, p. 52).

Por outro lado, Tartuce (2020, p. 20) argumenta que:

[...] o termo “composição” são mais adequado na abordagem do tema do que a expressão “solução”. Em vez de uma finalização “artificialmente criada”, resolvendo (pretensamente) a controvérsia com a imposição de desfecho por um ato único, a expressão indica reorganização e a estruturação da situação em uma nova disposição. O vocábulo composição retrata melhor a resposta de cuja formulação participam concretamente os envolvidos na situação controvertida; a contribuição de todos, aliás, tende a colaborar para o encontro de saídas mais proveitosas e com maiores chances de aderência (TARTUCE, 2020, p. 20).

Diante disso, é possível observar que, por “tradição” as pessoas utilizam muito mais a justiça em decorrência da litigiosidade, vez em que direcionam suas problemáticas ao Estado, desta forma, o sistema jurídico sempre foi considerado o eixo central para a pacificação de conflitos.

Contudo, com o decorrer das décadas, o Brasil editou normas e conseqüentemente resgatou o reconhecimento de um amplo panorama capaz de abordar as controvérsias da sociedade além da jurisdição estatal, porém, sempre resguardando a garantia de acesso à justiça a toda e qualquer pessoa. Fala-se, portanto, do sistema multiportas, que é composto por uma gama de opções disponíveis aos cidadãos, as quais são plenamente capazes de trazer a pacificação social.

Neste linear, diz-se que a solução das conflitos e controvérsias circulam entre os meios facultativos que se desempenham por meio da negociação e conciliação; até mecanismos que requerem tecnicidade e melhor avaliação como a arbitragem.

Ao buscar ampliar ao acesso à justiça, a Constituição Federal incumbiu ao Judiciário a responsabilidade de atender o maior número de reclamados possível. Entretanto, o cerne da justiça não é dar possibilidade ao Poder Judiciário, mas sim, aplicar a justiça através de mecanismos adequados para o conflito em análise.

Rudolf von Ihering (2001, p. 52) a depender das circunstâncias do caso em concreto, a autocomposição se mostra a melhor saída para o conflito, vez em que trata-se de método conciliatório, o qual, segundo Cappelletti (2002, p. 8) a escolha do método pode e deve focar atenção ao futuro, pouco se vinculando ao passado.

Bacellar (2021, n.p.), afirma que

[...] para a resolução de um conflito, algumas vezes é indispensável trazer à tona todos os aspectos que o envolvem, independentemente da observância restrita das informações e dos dados deduzidos na petição inicial e na contestação. Só as técnicas de um modelo consensual como as da mediação possibilitam a investigação dos verdadeiros interesses que conduzem à identificação diferenciada do “conflito processado” e do “conflito real”. Portanto, com a mediação, haverá conhecimento global da causa, a resolução integral do conflito, preservado o relacionamento entre os litigantes (BACELLAR, 2021, n.p.).

4. DO ACESSO À JUSTIÇA

O princípio ou direito-garantia de acesso à justiça passou a ser reconhecido, constitucionalmente, a partir do ano de 1946 e atribuído, continuamente, às Constituições subsequentes, a tarefa de dar justiça aquele que pedir ou necessitar a apreciação de sua pretensão, a qual deve ocorrer pelos órgãos jurisdicionais.

Previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988 (CRFB/1988), o princípio-garantia também é conhecido como o princípio da indeclinabilidade, direito da ação, ubiquidade, princípio do livre acesso ao Judiciário, dentre outros. O principal objetivo da garantia constitucional visa a aplicação da tutela jurisdicional adequada e apta para conferir efetividade ao pedido do jurisdicionado.

Dinamarco (2016, n.p.), ensina que:

[...] tutela jurisdicional é o amparo proporcionado mediante o exercício da jurisdição a quem tem razão em um litígio posto como objeto de um processo. Ela consiste na melhoria da situação de uma pessoa, pessoas, ou grupo de pessoas, em relação ao bem pretendido ou à situação imaterial desejada ou indesejada. Receber tutela jurisdicional significa obter sensações felizes e favoráveis, propiciadas pelo Estado ou pelos árbitros mediante o exercício da jurisdição (DINAMARCO, 2016, n.p.).

Apesar da garantia constitucional, o Poder Judiciário necessita de provocação pela parte interessada, pois se trata de órgão inerte. Daí, se extrai o princípio da ação, da demanda ou iniciativa

da parte, o qual, em conjunto com o ordenamento constitucional, visa assegurar todos os direitos de ingresso em juízo para a defesa dos interesses de cada cidadão no meio jurídico.

Liebman (1987, p. 236) argumenta que “sem o processo, o Direito ficaria abandonado unicamente à boa vontade dos homens e correria frequentemente o risco de permanecer inobservado”, no entanto, Barreto (2004, p. 200-201) faz comparação do Direito ao dizer que:

Se o direito civil, segundo a linguagem pinturesca de Von Ihering, é o *ossamento* do organismo jurídico, bem pode-se continuar a imagem e dizer que o seu processo é uma espécie de *musculatura*, por meio da qual se executam as ações e reações mais comuns da vida do direito. Já se vê que eles são inseparáveis, como a função é inseparável do órgão. O primeiro sem o segundo, uma teoria estéril; o segundo sem o primeiro, uma prática perniciosa, semelhante a dos curandeiros na esfera da medicina (BARRETO, 2004, p. 200-201).

Ainda que o processo realizado pelo Judiciário seja um dentre os vastos métodos de solução, cabe as partes conflitantes observar as normativas que integram o conflito. Tartuce (2020, p. 134) argumenta que “a composição normal dos conflitos ocorre como resultado da submissão geral e espontânea dos interesses à ordem jurídica”.

Certo é que o Direito pode se realizar por meio de métodos consensuais, ditos alternativos ou adequados, bem como pelo meio jurisdicional. O Direito romano preconiza que “o Direito é a arte de atribuir a cada um o que é seu”, de onde é capaz de se extrair que não recai única, e exclusivamente, ao Poder Judiciário o condão de solucionar questões sociais.

O cumprimento espontâneo das normativas é utópico e claramente desejado e, para tanto, é utilizado e disponibilizado mecanismos e órgãos capacitados a promover a aplicação dos ordenamentos jurídicos, bem como dos direitos e garantias. Deste modo, imprescindível apontar que a composição de conflitos, assim como o Direito, pode ser realizado pela ética, pelos métodos consensuais ou pela jurisdição através do julgamento meritório.

Assim, requer lembrar que quando os jurisdicionados pleiteiam a composição por meio do Poder Judiciário, isto só ocorre quando se tem a apreciação do mérito da questão por meio dos pedidos. Por óbvio, o intuito é utilizar-se do procedimento para a obtenção de resultado profícuo, o qual corrobora com o princípio e garantia do devido processo legal.

5. DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PODER JUDICIÁRIO

O uso das vias judiciais, visivelmente é utilizado preferencialmente em detrimento aos demais mecanismos disponíveis. Ocorre que, assim como outros métodos, a tutela jurisdicional acaba por ter vantagens e desvantagens.

Por se tratar de uma atividade desenvolvida, especialmente, pelo Estado, o Judiciário conta com aparato institucional, o qual tem condão de garantir, assegurar, além de trazer estabilidade e segurança ao resultado que se pretende alcançar.

Luigi Paolo Comoglio (2002, p. 720-721) defende que:

O direito de agir e defender-se, garantido pelo *due processo of law*, é entendido como a possibilidade efetiva (e não meramente teórica) de atuar em um juízo com um mínimo legal de atividades processuais, que propicie às partes envolvidas uma concreta e paritária oportunidade de participar ao contraditório, para fazer valer suas respectivas razões⁵ (COMOGLIO, 2002, p. 720-721; TARTUCE, 2022, p. 145).

O utilização do Poder Judiciário para a resolução de controvérsas possui a vantagem de ser pautada em princípios-garantias como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

É possível afirmar que com a atuação do judiciário, o acesso à justiça não se finda com o simples acesso à jurisdição, pois trata-se de oportunidade efetiva de proteção mediante um processo, o qual é tido como o conjunto de garantias que permite a formação do convencimento do magistrado.

Dentre as garantias que compõem o Poder Judiciário e o procedimento legal, é perceptível a publicidade dos atos, o princípio do juiz-natural, a motivação das decisões e a coisa julgada.

Para Abdo (2011, p. 51), a publicidade dos atos processuais praticados no meio judicial é uma forma de aproveitamento “principalmente às parte, verdadeiras interessadas no desenvolvimento de um processo justo, mediante um procedimento legítimo, *imparcial* e conforme o *devido processo legal*”, pois desta forma, há a possibilidade de discussão e intervenção para futuramente acarretar na manifestação justificada do magistrado.

O princípio do juiz-natural discorre, conforme preconiza a Constituição Federal da República (CRFB/1988) o seguinte: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”, o que fundamenta o argumento de que, somente o magistrado tem plena capacidade de se convencer pelas provas e pelo contexto apontado pelos litigantes daquela questão.

A motivação das decisões tomadas pelo juiz é extraída, também, da Constituição Federal, artigo 93, inciso IX (CRFB/1988) o qual solicita a fundamentação das decisões sob pena de nulidade, pois, a motivação do magistrado deve transcender seus próprios valores e opiniões, passando a

⁵ “Il diritto di agire e di difendersi, da esso garantito, va quindi inteso come *possibilità* efetiva (e non meramente teorica) di svolgere nel giudizio un mínimo legale di attività processual, che consenta a tutte le parti coinvolte una concreta e paritaria opotunità di partecipazione al contraddittorio per far valer ele rispettive ragioni” (COMOGLIO, Luigi Paolo. Il “giutso processo” nela dimensione comparatistica. *Rivista de Diritto Processuale* 3, v. 57, 2002, p. 720-721).

representar o Estado, buscando atribuir caráter constitucional por meio de diretrizes duradouras que possam ser aplicadas de forma ampla.

Quanto a coisa julgada, esta é a aplicação efetiva e terminativa da jurisdição. É a estabilidade da decisão do juiz, que segundo Tartuce (2020, p. 147):

[...] dito o direito aplicável no caso concreto, a jurisdição é afirmada de forma derradeira e definitiva, não mais permitindo a persistência oficial da situação conflituosa. O comando da decisão proferida é vinculativo e obriga os jurisdicionados a se submeterem ao seu teor (TARTUCE, 2020, p. 147).

Neste contexto, é perceptível que a utilização destes, e de outros princípios no processo judicial são dotados de uma capacidade atrativa e que fundamenta as vantagens do método judicial.

Todavia, é necessário o reconhecimento de que o Poder Judiciário é um método burocrático composto também pela morosidade. Ademais, Tartuce (2020, p. 149) afirma que “quanto mais baixo o estado social em que se situam os cidadãos, maior a sua distância em relação à administração da justiça [...] faltam informações sobre seus direitos e sobre como exercê-los, bem como disposição para demandar pro desconfiança quanto aos possíveis resultados”. Em contrapartida, a autora argumenta que cidadãos de classe alta, utilizam-se de métodos extrajudiciais buscando atender a seus interesses econômicos, além da garantia da privacidade.

A estudiosa ainda ressalta ao deixar uma incógnita em decorrência do poder econômico dos seres conflitantes, isto porque, conflitos, claramente existem em quaisquer classes sociais, ocorre que, a partir de que momento, nível ou condições de vida, há o estímulo, entendimento ou busca para solucionar uma questão por meio do Poder judiciário, deixando assim, de atender aos direitos do povo e passando a atender suas vantagens?

Claramente, a resposta diz respeito a seletividade, pois, há excessivamente facilidade e estímulo de litigiosidade e procura do maquinário judicial em determinado grupo de pessoas, o que também acarreta o inchaço do Poder Judiciário com causas de baixa complexidade, as quais seriam perfeitamente, adequadamente e, muitas vezes, resolvida de um jeito melhor ao ser socorrido pelos ditos meios “alternativos”.

Dinamarco (2017, p. 112-113) preconiza que:

A lei vêm defeitos como a extrema burocracia dos serviços judiciários e pequena abrangência dos julgamentos, com causas que se repetem às centenas e congestionam os juízos e tribunais [...]. Da *realidade econômica* vem a insuficiência de recursos das pessoas carentes para custear o litígio sem prejuízo da subsistência, associada à precariedade dos serviços de assistência judiciária. Da *realidade cultural* da nação vem a desinformação e, o que é pior, a descrença nos serviços judiciários. Da *estrutura política do Estado* vem dificuldades como a que se apoia no mito da discricionariedade administrativa e exagerada impermeabilidade dos atos administrativos à censura judiciária (DINAMARCO, 2017, p. 112-113).

Outro ponto, o qual deve ser abordado gira entorno da não pacificação das partes com a aplicação de sentença judicial, posto que, segundo Mancuso (2004, p. 26) “o vencido nunca é convencido”.

Por fim, há de se considerar que a utilização do meio judicial, ainda que proporcione a perda de certas disponibilidades, a satisfação das partes e a determinação em cumprir um acordo entre os conflitantes acarretaria a renúncia do meio judicial.

Deste modo, ainda que o processo judicial esteja imbuído da responsabilidade de assegurar garantias e princípios, trata-se de um instrumento plenamente capaz para se compor um conflito.

6. A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO APLICADAS NO PODER JUDICIÁRIO

A mediação é tido como método consensual para a solução de conflitos. A doutrina a aborda como uma forma de tratamento de controvérsias capaz de restabelecer ou facilitar a comunicação entre os envolvidos, além de propiciar aos envolvidos a possibilidade de protagonizar saídas produtivas para o impasse.

É considerado consensual em razão de não existir a imposição de decisão tomada por terceiro. Barbosa (2008, p. 54) destaca que se trata de:

Um método fundamentado, teórica e tecnicamente, por meio do qual uma terceira pessoa, neutra e especialmente treinada, ensina mediandos a despertarem seus recursos pessoais para que consigam transformar o conflito em oportunidade de construção de outras alternativas, para o enfrentamento ou a prevenção de conflitos (BARBOSA, 2008, p. 54).

Outros doutrinadores ainda classificam a mediação como um meio voluntário e informal de prevenção de conflitos e que conduz a pacificação de outros conflitos com a utilização de técnicas visando acolher os mediandos e “propiciar-lhes a oportunidade de comunicação recíproca e eficaz para que eles próprios construam conjuntamente a melhor solução para o conflito” (LEVY, 2013, p. 58).

Claramente, o principal intuito da mediação é resguardar o bom relacionamento entre as partes conflitantes, além de propiciar a autodeterminação e responsividade⁶ na exploração de soluções para o embate. Desta forma, a meta da mediação está envolta na busca de um caminho adequado e eficaz para solucionar a questão.

⁶ Característica do que se relaciona com respostas. Capacidade de responder rápida e adequadamente ao que lhe é perguntado, adaptando-se às circunstâncias.

Já a conciliação, tal qual a mediação, é uma forma autocompositiva focada no desenvolvimento do diálogo, pois, busca resolver o conflito, que na grande maioria das vezes diz respeito um problema de cunho patrimonial, por meio de terceiro capacitado para proporcionar e facilitar a comunicação dos envolvidos que não possuem relação significativa. Assim, pode-se dizer que a conciliação busca encaminhar as partes em conflito para um acordo que colocará fim ao litígio.

Ainda que ambos os institutos possuam diferenciações quanto a sua aplicação e prática, são considerados instrumentos de pacificação social, que trazem solução e prevenção de litígios com base no diálogo e na atuação conjunta dos envolvidos.

Sales (2003, p. 38) aponta a diferenciação da seguinte maneira:

A diferença fundamental entre a mediação e a conciliação reside no conteúdo de cada instituto. Na conciliação, o objetivo é o acordo, ou seja, as partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para evitar um processo judicial. Na mediação as partes não devem ser entendidas como adversárias e o acordo é a consequência da real comunicação entre as partes. Na conciliação o conciliador sugere, interfere, aconselha. Na mediação, o mediador facilita a comunicação, sem induzir as partes ao acordo (SALES, 2003, p. 38).

Levy (2013, p. 57-58) complementa ao dizer que

Enquanto o conciliador auxilia as partes a chegar ao acordo mediante concessões recíprocas, o mediador, com técnicas especiais, atuará imparcialmente sem poder julgar ou sugerir, “acolhendo os mediados para propiciar-lhes oportunidades de comunicação eficaz de modo que eles construam conjuntamente a melhor solução para o conflito (LEVY, 2013, p. 57-58).

Ainda que a mediação e a conciliação possuam características semelhantes e o intuito de pacificação social, sua aplicação se tornar atrelada à atuação jurisdicional, sobretudo por integrar etapa processual obrigatória estabelecida pelo Código de Processo Civil, no âmbito penal e nos termos da Lei nº 9.099/95.

Com a chegada dos Juizados Especiais Cíveis, a conciliação e a mediação passaram a ter mais espaço no meio judicial, pois à época se via a necessidade de introduzir no país uma forma de justiça e sua aplicação sem o formalismo do processo judicial, buscando a efetividade e celeridade.

No primeiro momento, coube ao juiz aplicar o novo desafio, porém, posteriormente, percebeu-se que a mudança de postura do magistrado não era suficiente, sendo, portanto, necessária a colaboração de outros indivíduos da relação processual.

A conciliação, atualmente aplicada não somente nos Juizados Especiais Cíveis, é quase o primeiro passo dado quando ajuizada uma ação, isso porque, tão logo, quanto a sua distribuição é realizada audiência ou designada Sessão de Conciliação.

O ato pode ser conduzido pelo juiz togado, leigo ou até o próprio conciliador, assim como as partes podem ou não estarem acompanhadas de seu advogado, posto que o principal objetivo é o

contato direto entre o conciliador e os envolvidos buscando, como fim, a solução amigável do conflito.

Outro momento oportuno para a realização da conciliação é a audiência de instrução e julgamento. Trata-se de novo momento onde, no decorrer do processo, o juiz deve novamente oportunizar e incentivar que as partes conflitantes entrem em acordo, propiciando, desta forma, maior satisfação ao contrário da imposição de sentença judicial.

Segundo Lagrasta e Bacellar (2019, p. 595), a conciliação no meio judicial proporcionou aos Juizados Especiais um impulso de garantias efetivas sobre o direito material aplicado no caso concreto em decorrência do método simplório aplicado com a conciliação.

Ao que tange a mediação, esta passou a ser explorada no meio judicial com a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que previu a criação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para atender a Juízos, Juizados ou Varas, Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda, os quais possuem competências cível, fazendária, tributária, previdenciária e da família.

O principal objetivo dos Centros é a realização de sessões consensuais dirigidas por mediadores ou conciliadores. Além disso, também buscam incentivar a utilização dos meios consensuais.

Todavia, questionamentos sobre a institucionalização da mediação, ou seja, a aplicação obrigatória deste instrumento nas vias judiciais existem, os quais, ainda que de grande importância acabam por trazerem mais incógnitas, isso porque de acordo com Barbado (2002, p. 207)

Ao mesmo tempo em que a obrigatoriedade é apontada por alguns especialistas como o meio mais propício para o desenvolvimento da mediação, ela também pode gerar um desvirtuamento das características essenciais do mecanismo pela falta de consagração empírica representada pela imposição legal de um modelo (BARBADO, 2002, p. 207).

Por outro lado, Sales ressalta que os pressupostos de verificação para a aplicação da mediação é gradativa, de forma que há supressão de restrições para que seja um mecanismo utilizado, pois “sem dúvida a mediação poderá fazer parte de quaisquer conflitos, considerando, no entanto, que em determinadas controvérsias, estabelecidas pelo Direito vigente, não poderá com exclusividade solucionar o impasse, visto que foge a sua competência” (SALES, 2003, p. 555; 339).

Deste modo, a mediação deve ser considerada como aliado ao método tradicional de solução de controvérsias apresentando-se como um processo colaborativo que não exclui a possibilidade de ajuizamento da esfera judicial, mas que é capaz de trazer a transformação da relação e, por consequência, a construção de bom senso. Lagrasta (2019, p. 610) aponta que “mesmo quando o

acordo não acontece, declinando da mediação, após participarem ao encontro informativo sobre o trabalho, os mediandos dão surgimento ao processo judicial de forma mais lúcida, informada e responsável pelos resultados”.

7. CONCLUSÃO

No âmbito judicial, existem dois ordenamentos que regulamentam a aplicação da mediação e da conciliação no processo judicial, sendo um deles o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95 (BRASIL, 1995), que regula os Juizados Especiais.

Todavia, o ordenamento processualista brasileiro estabelece de forma geral os princípios que regem tanto a mediação, quanto a conciliação, pois, em seu artigo 166, dispõe “A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada” (BRASIL, 1995).

Percebe-se, claramente, que ambos os mecanismos são regidos pelos mesmo princípios apesar de serem institutos diversos e aplicáveis a conflitos diversos. De toda sorte, como delineado a pouco, a mediação e conciliação ao serem empregadas no meio judicial possuem vantagens e desvantagens, além de que possuem os mesmos objetivos, a restauração do diálogo entre os conflitantes.

A conciliação como preceitua Watanabe, se trata de uma inovação capaz de reverter o quadro extremamente judicial que se tem atualmente em decorrência da grande quantidade de demandas, vez em que pode ter frutos ainda na fase pré-processual ou na fase processual, pois independente da fase que o litígio se encontra, plenamente perceptível e possível a composição dos envolvidos conflitantes a qual, na grande maioria das vezes, é capaz de trazer um maior grau de satisfação para as partes, o que nem sempre ocorrerá com a decisão judicial.

A mediação, por outro lado, ainda que visando o diálogo das partes, busca além de tudo, preservar a relação, desta forma, sua atuação vai além dos dizeres e pedidos atrelados ao processo.

Percebe-se, que no desenrolar processual, a aplicação da mediação, apesar de não objetivar um acordo para pôr fim ao procedimento judicial, traz clareza e consciência das escolhas e decisões que os envolvidos tomaram no desenrolar processual quando não alcançam um consenso. Entretanto, segundo Lagrasta (2019, p. 626) têm-se o plantio de uma semente que, futuramente, pode vir a germinar.

Desta forma, considerando a aplicação da mediação a médio e longo prazo é um mecanismo propício a gerar mudanças no meio social e que, por consequência colabora para com o descongestionamento do Judiciário, tendo em vista que viabiliza o consenso duradouro e sustentável vez em que foram construídos pelos próprios mediandos.

Sendo assim, conclui-se que aplicados adequadamente no Poder Judiciário, ambos os mecanismos, embora chamados de alternativos, possuem plena capacidade de contribuir para a diminuição de demandas, assim como a resolução célere, porém adequada de um processo judicial.

REFERÊNCIAS

ABDO, H. N. **Mídia e processo**. São Paulo: Saraiva, 2011.

AZEVEDO, A. G. de. **Manual de mediação judicial**. Brasília: Ministério da Justiça, 2013.

BACELLAR, R. P. **A mediação no contexto dos modelos consensuais de resolução de conflitos**. Revista da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, n. 8. 2001. Disponível em: <https://emeron.tjro.jus.br/images/biblioteca/revistas/emeron/revista-emeron-2001-08.pdf#PAGE=53>. Acessado em: Jul. 2023.

BARRETO, T. **Estudos de direito**. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial/Superior Tribunal de Justiça, 2004.

BARBADO, M. T. Reflexões sobre a institucionalização da mediação no Direito positivo brasileiro. *In*: AZEVEDO, A. G. de. (Org.). **Estudos em arbitragem, mediação e negociação**. v. 3. Brasília: Brasília Jurídica, 2002.

BARBOSA, Á. A. A implantação do instituto da mediação familiar no Brasil. *In*: DIAS, B.; PINHEIRO, J. D. (Orgs.). **Escritos de Direito das famílias: uma perspectiva luso-brasileira**. Porto Alegre: Magister, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: Set. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. **Código de Processo Civil**. Brasília, DF, mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acessado em: Jul. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. **Juizados Especiais Cíveis e Criminais e das outras providências**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19099.htm. Acessado em: Ago. 2023.

CACHAPUZ, R. da R. **Mediação nos Conflitos e Direito de Família**. Jaruá. Curitiba, 2011.

- CALMON, P. **Fundamentos da mediação e da conciliação**. 2. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2007.
- CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. **Acesso à Justiça**. Porto Alegre: Fabris, 2002.
- CARNELUTTI, F. **Sistema de Derecho procesal civil**. v. 1. Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha, 1944.
- COMOGLIO, L. P. **Il “giusto processo” nella dimensione comparatistica**. *Rivista di Diritto Processuale* 3, v. 57. CEDAM. 2002.
- DE BONO, E. **Seis Chapéus**. São Paulo: Vértice - Revista dos Tribunais, 1989.
- DIANA, D. **Relações Sociais**. 2011. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/relacoes-sociais/>. Acessado em: Ago. 2023.
- DINAMARCO, C. R. **Instituições de direito processual civil**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, v. 1. 2017.
- DINAMARCO, C. R. **Instituições de Direito processual civil**. v. 1. 7ed. São Paulo: Malheiros, 2013.
- DINAMARCO, C. R. **Universalizar a tutela**. 2015. Disponível em: <http://www.tj.ro.gov.br/emeron/revista4/04.htm>. Acessado em: Set. 2023.
- FILHO, S. C. **Programa de Sociologia Jurídica**. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
- IORELLI, J. O.; IORELLI, M. R.; JUNIOR, M. J. O. M. **Mediação e Solução de Conflitos: Teoria e Prática**. São Paulo: Atlas, 2008.
- GRINOVER, A. P. **Deformalização do processo e deformalização das controvérsias**. *Revista de Processo*, n. 46, p. 69. São Paulo, abril-junho. 1987.
- GROSMAN, C. F.; MANDELBAUM, H. G. **Mediação no Judiciário: teoria na prática, prática na teoria**. São Paulo: Primavera Editorial, 2011.
- HILL, F. P. **4 anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020.
- IHERING, R. V. **A luta pelo direito**. Trad. José Cretella Jr. e Agnes Cretella, 24 ed. São Paulo: RT, 2011.
- LAGRASTA, V. F. **Curso de Formação de Instrutores: negociação, mediação e conciliação**. São Paulo: ENAPRES, 2020.
- LAGRASTA, V. F.; BACELLAR, R. P. (Org.). **Conciliação e Mediação – Ensino em construção**. 2ª ed. Instituto Paulista de Magistrados – São Paulo: IPAM, 2019.
- LAGRASTA, V. F. **O projeto de gerenciamento do processo**. Disponível em: <http://www.epm.org.br/SiteEPM/Artigos/Artigo+8.htm>. Acessado em: Set. 2023.

LIEBMAN, E. T. **Manuale di Diritto Processuale Civile**. 5ª ed. Milano. A. Giuffrè, 1992.

LUCHIARI, V. F. L. Comentários da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 2010. *In*: GROSMAN, C. F.; MANDELBAUM, H. G. (Org.). **Mediação no Judiciário: teoria e prática na teoria**. São Paulo: Primavera Editorial, 2011.

LEVY, F. R. L. **Cláusulas escalonadas: a mediação comercial o contexto da arbitragem**. São Paulo: Saraiva, 2013.

MANCUSO, R. C. **O plano piloto da conciliação em segundo grau de jurisdição do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e sua possível aplicação aos feitos de interesse da Fazenda Pública**. 2004. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/88315>. Acessado em: Jul. 2023.

NAZARETH, E. R. **Psicanálise e mediação: meios efetivos de ação**. 2001. Disponível em: <https://pailegal.net/mediacao/mais-a-fundo/monografias/270-psicanalise-e-mediacao-meios-efetivos-de-acao>. Acessado em: Set. 2023.

NETO, A.; SALES, L. M. de M. **Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra judiciais de resolução de conflitos**. 1ª ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012.

SALES, L. M. de M. **Justiça e mediação de conflitos**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

SANTOS, B. de S. **Introdução à sociologia da administração da justiça**. Revista de Processo, ano X, n. 37. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, D. P. e. **Conflito**. Vocabulário jurídico. 31 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

TARTUCE, F. Técnicas de mediação. *In*: SILVA, L. A. M. G. da. (Org.). **Mediação de conflitos**. São Paulo: Atlas, 2013.

TARTUCE, F.; FALECK, D.; GABBAY, D. **Meios alternativos de solução de conflitos**. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

TARTUCE, F. **Mediação nos Conflitos Civis**. 6ª ed. São Paulo. Editora Método. 2020.

VASCONCELOS, C. E. de. **Mediação de Conflitos e práticas restaurativas**. São Paulo: Editora Método, 2008.